

F wie Registry

Die Text+ Registry als Hilfsmittel zur Auffindbarkeit von Ressourcen

Genêt, Philippe

p.genet[at]dnb.de

Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland

ORCID-iD: 0009-0001-5095-8052

Gradl, Tobias

tobias.gradl[at]uni-bamberg.de

Universität Bamberg, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0002-1392-2464

Hensen, Kilian

kilian.hensen[at]uni-koeln.de

CCeH, Universität zu Köln, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0001-6708-1237

Kudella, Christoph

kudella[at]sub.uni-goettingen.de

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0002-9645-7122

Schulz, Daniela

schulz[at]hab.de

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0003-3167-5089

Zusammenfassung. Im Kontext des NFDI-Konsortiums Text+ entsteht mit der Registry ein übergreifendes Verzeichnis, in dem Ressourcen verschiedener Datendomänen erfasst und vernetzt werden. Die Registry speist sich aus verschiedenen Datenquellen, geht aber in ihrem Ansatz der zentralen Verzeichnung unterschiedlicher Ressourcentypen über bestehende Angebote hinaus. Die Findability von Ressourcen spielt auf mehreren Ebenen eine Rolle. Als zentrales Verzeichnissystem erhöht die Registry die Auffindbarkeit von Ressourcen, diese – oder zumindest deren Metadaten – müssen für eine Aufnahme aber erst identifiziert werden. Hier wird ein Community-basierter Ansatz verfolgt. Im Posterbeitrag sollen Herausforderungen, Möglichkeiten aber auch Grenzen der Registry reflektiert und der Stand der Arbeiten vorgestellt werden.

1 Ziele und Scope

Im Angebotsportfolio des NFDI-Konsortiums Text+¹ stellt die Registry als zentrales, datendomänenübergreifendes Recherche- und Informationsinstrument eine wichtige Komponente dar. Ressourcen der Datendomänen lexikalische Ressourcen, Sammlungen und Editionen werden darin erfasst, miteinander in Beziehung gesetzt und vernetzt (Abb. 1).

Abb. 1. Vernetzte und kontextualisierte Ressourcen in Text+

Der Mehrwert gegenüber bestehenden Nachweissystemen liegt im übergreifenden Ansatz:

- Datengeber:innen können durch die Integration in die Registry die Sichtbarkeit ihrer Ressourcen und damit deren Findability erhöhen,
- für Nutzende stellt die Registry einen zentralen Zugangspunkt zu vorhandenen Ressourcen dar.

Die Registry möchte bestehende Verzeichnisse und Kataloge dabei nicht ersetzen, sondern durch das Angebot eines forschungsunterstützenden 'one stop shop' ergänzen. Schnittstellen werden genutzt, über-

¹ Vgl. für weiterführende Informationen die Webseite des Konsortiums. URL: <https://www.text-plus.org/> [Zugriff: 14.07.2023].

gebene Daten erweitert und damit die Anschlussfähigkeit an die übergreifenden Strukturen und Angebote der NFDI insgesamt (z.B. Wissensgraphen) ermöglicht.

2 Die Registry als technische Komponente

Die Registry geht als grundlegende Weiterentwicklung aus der DARIAH-DE Collection Registry² hervor. Die Weiterentwicklung erfolgt insbesondere entlang dreier Schwerpunkte:

Datenmodelle sind je Datendomäne an unterschiedlichen Anforderungen ausgerichtet und wurden basierend auf einschlägigen fachlichen Standards und Best Practices, sowie auch in direkter Zusammenarbeit mit den Communities (z.B. Fachinformationsdiensten) entwickelt.³ Mappings ermöglichen eine übergreifende Recherche.

Durch die Formalisierung von Beziehungen zwischen Sammlungen, Editionen und lexikalischen Ressourcen, aber auch Werkzeugen, Akteuren und weiteren Entitätstypen entsteht ein graphartiges **Ressourcennetzwerk**, das auch über Text+ hinaus anschlussfähig ist.

Die Registry wird als zentrale Infrastrukturkomponente für den Import, die Kuration und die Bereitstellung von Ressourcenbeschreibungen eingerichtet. Weitere Such- und Recherchewerkzeuge wie die CLARIN Federated Content Search (FCS) und die DARIAH-DE Generische Suche (GS)⁴, übergreifende Dienste wie das Webportal (Abb. 2) sowie spezifische Dienste können auf dieses zentrale Verzeichnis aufsetzen und auf eine redundante Datenhaltung verzichten. **Schnittstellen** für den Ingest aus bestehenden Verzeichnissen und auch deren Bereitstellung bilden damit einen weiteren Schwerpunkt.

² Vgl. z. B. die DARIAH Instanz, URL: <https://colreg.de.dariah.eu> oder die Instanz des CLARIAH-DE Tutorial Finders, URL: <https://teaching.clariah.de/colreg-ui/> [Zugriff: 14.07.2023].

³ Einen knappen Einblick in den Gegenstandsbereich und spezifische Herausforderungen der Registry der Datendomäne "Editionen" bietet Gradl, Kudella, und Schulz 2021. Vorarbeiten für die Erfassung von Editionen wie die sog. Editionsmatrix "EdMa" stammen u.a. aus dem CLARIAH-DE-Projekt (2019-2021). Vgl. hierzu Schulz, Fisseni, und Sandler 2021.

⁴ Vgl. zu den Such- und Recherchediensten und deren Zusammenwirken Eckart et al. 2021.

Abb. 2. Zusammenspiel der Such- und Recherchewerkzeuge von Text+

3 Nutzen der Registry

Die Registry ermöglicht Forschenden eine schnelle und treffsichere Suche nach relevanten Sprach- und Textdaten verschiedener Datenzentren und -quellen. Zusätzlich stellen Querverweise und Beziehungen zwischen den Ressourcen – sowohl innerhalb als auch jenseits der einzelnen Datendomäne – diese in einen breiteren Kontext. Solchermaßen ist die Registry vor allem der Findability der FAIR-Prinzipien⁵ verschrieben.

Eine intuitive Nutzer:innenführung sowie ein zweckdienliches und hinreichend nachvollziehbares Set an Mindestaufnahmekriterien sollen

⁵ Vgl. Wilkinson et al. 2016.

dazu beitragen, in enger Zusammenarbeit mit der Community möglichst viele Ressourcen in unterschiedlicher Tiefe zu verzeichnen.⁶

Bibliografie

Eckart, Thomas, Gradl, Tobias, Jegan, Robin, Margaretha, Eliza, Werthmann, Antonina, Helfer, Felix, Buddenbohm, Stefan (2021), „CLARIAH-DE Cross-Service Search: Prospects and Benefits of Merging Subject-specific Services“ (DARIAH-DE Working Paper), <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:7-dariah-2021-1-9>

Gradl, Tobias, Christoph Kudella, Daniela Schulz (2021), „Die Registry der TA Editions – Datenmodell und Prototyp“ (Poster), <https://doi.org/10.5281/zenodo.7244134>.

Schulz, Daniela, Bernhard Fisseni, Simon Sendler (2021), „EdMA – Eine Matrix zur Erfassung und Kategorisierung digitaler Editionen“ (CLARIAH-DE Arbeitsbericht 5), <https://doi.org/10.14618/ids-pub-10501>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.“ *Scientific Data* 3, no. 1 (March 15, 2016): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

⁶ Anreize werden u.a. durch die Bereitsstellung von Fördermitteln für Kooperationsprojekte geschaffen. Vgl. die Informationen zur jeweils aktuellen Ausschreibungsrunde URL: <https://www.text-plus.org/forschungsdaten/kooperationsprojekte/> [Zugriff: 14.07.2023].